

Fotografía, prensa y feminismo: imágenes para documentar el activismo feminista español (1977-2024)¹

Carlota Coronado Ruiz

Universidad Complutense de Madrid ✉

Carmen María Navarro López

Universidad Complutense de Madrid ✉

<https://dx.doi.org/10.5209/dcin.95239>

Recibido: 25 de marzo de 2024 • Aceptado: 4 de mayo de 2024.

ES Resumen: La fotografía de prensa tiene un importante valor documental. Es un valioso medio de representación para la comunicación y el periodismo, pero también para la configuración de la memoria sobre el pasado. En los procesos de construcción de los discursos de memoria generados a través de la fotografía es importante incluir las memorias invisibilizadas, como es el de caso de las mujeres. A través del estudio de las fotografías sobre dos fechas clave para el feminismo, el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) publicadas en el diario El País desde 1977 hasta 2024, se pretende reconstruir la memoria visual del activismo feminista español haciendo hincapié en el repertorio iconográfico y simbólico presente en las fotografías y que constituyen la identidad colectiva tanto de estas fechas como del feminismo español. Poner en relación las distintas fotografías de prensa sobre estas efemérides a lo largo de 47 años permite visibilizar las experiencias de las mujeres y del activismo feminista, alejadas de las memorias hegemónicas construidas desde la historia y los medios, donde las mujeres, o bien no han estado, o han sido infrarrepresentadas.

Palabras clave: fotografía; prensa; feminismo; 8M; 25N.

ENG Photography, press and feminism: pictures to document Spanish feminist activism (1977-2024)

Abstract: Press photography has important documentary value. It is a valuable means of representation for communication and journalism, but also for the configuration of memory about the past. In the processes of construction of memory discourses generated through photography, it is important to include invisible memories, as is the case of women. Through the study of photographs on two key dates for feminism, March 8 (International Women's Day) and November 25 (International Day for the Elimination of Gender Violence) published in the newspaper El País since 1977 to 2024, the aim is to reconstruct the visual memory of Spanish feminist activism, emphasizing the iconographic and symbolic repertoire present in the photographs and that constitute the collective identity of both these dates and Spanish feminism. Putting together the different press photographs about these events over 47 years makes it possible to make visible the experiences of women and feminist activism, far from the hegemonic memories constructed from history and the media, where women either have not state, or have been underrepresented.

Keywords: Photography; Press; Feminism; 8M; 25N

Sumario: 1. Introducción 2. Estado de la cuestión 3. Metodología y objetivos 4. Análisis: activismo feminista y su peso informativo en cifras 5. Discusión: retratos del feminismo a través de dos fechas 6. Conclusiones 7. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Coronado Ruiz, C. y Navarro López, C. M. (2024). Fotografía, prensa y feminismo: imágenes para documentar el activismo feminista español (1977-2024). *Documentación de las Ciencias de la Información*, 47, 93-102.

¹ Este artículo es resultado del Proyecto de investigación financiado por el MICINN, ref. PID-2020-116323GB-I00 y del Grupo de Investigación UCM "Memoria y medios de Comunicación" (Ref. 71685).

1. Introducción

Las fotografías immortalizan un instante en el tiempo. Ese momento congelado pasa a convertirse más tarde en testimonio del pasado. Los cambios sociales, históricos y culturales vividos por los seres humanos quedan retenidos en el instante captado por el objetivo de las cámaras. La fotografía ha influido en la naturaleza icónica de los medios de comunicación y ha sido un valioso medio de representación para la comunicación y el periodismo. Pero, además de mostrar la actualidad y ser “documento del ahora”, las fotografías viven más allá de su importante, pero breve, vida en una publicación (Fontcuberta, 1984, pp. 186-189).

Fotografías como la del miliciano de Robert Capa o la de la niña del Napal de Nick Ut se han convertido en imágenes símbolo de la Guerra Civil, en el primer caso, y de la Guerra de Vietnam, en el segundo. El fotoperiodismo ha reflejado la actualidad informativa, pero a la vez, ha sido y sigue siendo testigo gráfico de la Historia, de tal manera que las imágenes publicadas en prensa han pasado a formar parte de la iconografía de la contemporaneidad (Ramírez, 2011, p. 59). A través de las fotografías se puede entender mejor cómo es una sociedad, su mentalidad, sus preocupaciones y costumbres, ya que, además de documentar de forma explícita lo que acontece delante de la cámara, documentan involuntariamente el “espíritu de su época” (Gubern, 1987, p. 163).

Las fotografías no solo tienen un gran valor comunicativo, también histórico. Los relatos históricos incluyen cada vez más la fotografía para generar nuevos paradigmas basados en lo visual. A través de las fotografías publicadas en la prensa de los últimos cincuenta años se puede hacer un repaso visual de los hechos más relevantes. Sin embargo, este relato fotográfico está sesgado por la infrarrepresentación de las mujeres.

Las formas de activismo femenino y la participación política y social de las mujeres han tenido poco peso mediático. Esta falta de interés ha dejado en la sombra una parte de la historia de la humanidad y de los movimientos sociales contemporáneos. Sin embargo, desde la tercera ola del feminismo, la prensa ha dejado huella en forma de instantánea fotográfica de la participación política de las mujeres, mostrándolas en diversos contextos y actuando como sujetos que reivindican sus derechos.

Un repaso visual por las fotografías publicadas desde los años setenta hasta hoy en un periódico nos daría cuenta de cuál ha sido la evolución del movimiento feminista en un determinado lugar y contexto. Esto es lo que pretende mostrar el presente estudio: reconstruir la iconografía de movimiento feminista español a través de las fotografías publicadas en uno de los diarios de mayor tirada y prestigio social, *El País*. Para ello se han elegido dos fechas simbólicas y muy representativas del movimiento feminista: el 8 de marzo (8M), el Día Internacional de las Mujeres; y el 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las manifestaciones y las diferentes formas de activismo que se llevan a cabo en estas dos fechas son momentos de especial visibilización del feminismo. De ahí que, a través de las fotografías publicadas cada año sobre estas efemérides en el periódico *El País* se pueda definir un relato visual en

el que se hace patente la evolución del movimiento feminista español, sus reivindicaciones, así como su repertorio simbólico.

2. Estado de la cuestión

La literatura académica centrada en el estudio de fotografías de prensa en la que aparecen mujeres es muy escasa y reciente, especialmente en España. Una de las pioneras en trabajar este tema, unido al del tratamiento informativo de las mujeres en la prensa española, ha sido Juana Gallego (Gallego et al., 1998). En su estudio pone en evidencia la infrarrepresentación de las mujeres en la fotografía de prensa desde un punto de vista cuantitativo y subraya cómo se perpetúan estereotipos de género tanto en las imágenes como en los textos. En esta idea también inciden Mateos de Cabo et al. (2007, pp. 15-16) al afirmar que las representaciones más reiteradas de las mujeres en prensa son como amas de casa, víctimas de violencia de género o como seductoras.

La investigación de Marín y Ganzabal (2011) centrada en el análisis cuantitativo y cualitativo de la producción fotográfica publicada en los dos periódicos españoles de mayor tirada (*El País* y *El Mundo*) constata la invisibilización de las mujeres en la fotografía de prensa, así como las secciones, estereotipos y tipos de noticias con las que se las suele relacionar. Estas dinámicas de representación se han demostrado también a través de los diferentes estudios realizados cada cinco años por el *Global Media Monitoring Project* (GMMP) (Who Makes The News [WMN], s.f.) desde 1995.

La fotografía de prensa analizada desde una perspectiva de género ha sido poco trabajada. Algunos estudios centrados en la imagen de las mujeres en la fotografía de prensa establecen comparativas respecto a la representación masculina (Matud et al., 2017), y otros estudian las fotografías de mujeres en un determinado ámbito o sección informativa (Suárez-Romero, 2016; Rojas-Torrijos y Jimeno, 2019) o en un contexto histórico preciso como la Guerra Civil (García, 2014).

También son escasos los estudios sobre las imágenes que aparecen en los periódicos. Se han desarrollado más las investigaciones sobre el tratamiento informativo de un determinado tema desde el texto, con escasa mención al uso de la fotografía. Algunos trabajos, como el de Armentia et al. (2000), han llevado a cabo una comparativa entre el uso de las imágenes en las ediciones digitales y las de papel, pero no han trabajado el valor de la fotografía como emblema de un acontecimiento histórico y como parte de la iconografía de la contemporaneidad.

En las últimas décadas, se han empezado a romper los recelos de la Historiografía en el uso de la fotografía como soporte esencial de los discursos históricos (Díaz, 2012), así como fuente de conocimiento y objeto de estudio. Se ha potenciado la investigación centrada en el análisis de la fotografía como generadora de nuevos relatos históricos y como material visual que testimonia la realidad por encima de la palabra (Pantoja, 2008; Díaz, 2012; Martínez-Vasseur y Díaz, 2019).

Para autores como Díaz (2012, p. 145), la fotografía es un medio esencial para construir una memoria social basada en relatos audiovisuales porque

permite recomponer el pasado haciendo visibles determinados significados políticos. Activa además el recuerdo y la reflexión de forma más dinámica respecto a otras fuentes visuales y tiene un alto valor documental. La autenticidad y la realidad asociadas a la fotografía la convierten en un soporte esencial para el discurso histórico (Pantoja, 2008, pp. 168-169) y para la construcción de la memoria colectiva.

3. Metodología y objetivos

El tratamiento informativo de fechas clave para el feminismo como el 8 de marzo y el 25 de noviembre se ha trabajado de forma reciente desde la investigación académica (Martínez Rodríguez, 2014; Martín y Etura, 2014); pero han sido acercamientos de corte cuantitativo o bien centrados en el análisis de la cobertura mediática de estas efemérides. Tanto las metodologías como los objetos de estudio se han centrado en los discursos y no tanto en las representaciones a través de la fotografía.

La presente investigación tiene como objeto el estudio de las imágenes que han documentado el activismo feminista desde 1977 hasta 2024 para determinar cómo se han representado las dos fechas más simbólicas – 8M y 25N – para la lucha por la igualdad de género y en contra de las violencias machistas. Este recorrido fotográfico a lo largo de 47 años permite reconstruir la memoria visual del movimiento feminista español y mostrar su repertorio icográfico y simbólico, además de visibilizar las experiencias de las mujeres y del activismo feminista alejadas de las memorias mediáticas hegemónicas.

Trabajar la memoria fotográfica del feminismo español en su conjunto sería una tarea imposible de abarcar por la ingente cantidad de material visual existente. Por ello, se ha delimitado el corpus documental a la fotografía de prensa publicada sobre las dos fechas seleccionadas entre 1977 y 2024 en el periódico *El País*. Oficialmente, el primer 8 de marzo tuvo lugar en 1978, pero un año antes se publicaron informaciones sobre un mitin en Madrid convocado por organizaciones feministas. La segunda fecha elegida para este estudio inició su celebración de en 1999, cuando la ONU oficializó esta conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal. En España se celebró por primera vez el 25 de noviembre del 2000.

Los actos institucionales y las reivindicaciones feministas han generado a nivel mundial un interés informativo hacia estas dos fechas. Esto ha dado lugar a una inflación informativa y una mayor presencia de fotografías sobre estas citas anuales del feminismo en la prensa. En el caso de este estudio, se aprecia una evolución cuantitativa creciente en cuanto al número de fotografías, lo que ha dado lugar a un corpus de análisis amplio: 324 fotografías que reflejaban actos, manifestaciones o temáticas relacionadas con las fechas objeto de estudio (242 sobre el 8M y 82 sobre el 25N).

Las fotografías que se han incluido en la muestra de trabajo son aquellas centradas en las citadas fechas y publicadas por el diario *El País* los días 8 y 9 de marzo de cada año desde 1977 a 2024; y 25 y 26 de noviembre desde 1999 hasta 2023. Se han consultado un total de 120 ejemplares: 76 sobre el 8 de marzo y 44 sobre el 25 de noviembre.

Para configurar un repertorio fotográfico de análisis abarcable, se delimitaron las fuentes, por lo que

el estudio se centró tan solo en un periódico, el diario *El País*. Se decidió trabajar solo con prensa que existiera antes de 1977 y que siguiera hasta la actualidad. Se seleccionó el diario *El País* por ser el periódico de mayor tirada durante décadas y líder en prensa digital en español.

A partir de este corpus documental se ha llevado a cabo una metodología de análisis mixta que ha aunado los datos cuantitativos y una visión cualitativa. Se han contabilizado las fotografías por años, por secciones y por tipología de fotografía. Estos datos se han interpretado para valorar el peso informativo de estas fotografías y de estas fechas simbólicas dentro del periódico y a lo largo de los años.

Más allá de los datos cuantitativos, se ha realizado un análisis cualitativo de las fotografías teniendo en cuenta diferentes parámetros:

1. El contexto interno: sujetos principales y secundarios de la fotografía, número de protagonistas, número de personas en las fotos (fotos aéreas, de masas, colectivas, individuales...).
2. Contexto externo: elementos paratextuales (cabeza y pie de foto), que restringen la lectura funcionando como límites discursivos de la propia imagen. Estos elementos suelen identificar el sujeto, el hecho y el lugar.
3. Aspectos formales: tipo de fotografía en función de su actualidad y aportación de información; tipo de encuadre y valores que aporta

En cuanto a la tipología de la fotografía, se ha tenido en cuenta la categorización de Claro León (2008) de las diferentes modalidades de fotografía de prensa. Según su intención informativa se distinguen dos grandes grupos: fotoperiodismo (tiene actualidad, narratividad, objetividad y unos valores estéticos) o fotoilustración (no guarda relación con el hecho noticioso). Dentro de la fotografía periodística, se han clasificado según los diferentes propósitos: informativo (fotonoticia, fotorreportaje); opinión (gran reportaje, ensayo periodístico); híbrido (retrato fotoperiodístico, columna fotoperiodística).

Otro elemento de análisis que se ha introducido es la autoría de la fotografía, con el objetivo de observar si existen diferencias en la representación visual de esta fecha en función de si el fotógrafo es un hombre o una mujer.

La aplicación de esta metodología mixta de análisis cuantitativo y cualitativo permite una mayor profundización en el análisis y hace evidentes no solo las formas más recurrentes de representación del 8 marzo, las protagonistas, los espacios a los que se asocian, sino también los símbolos ligados a esta fecha que han construido una identidad colectiva como movimiento social y un imaginario compartido por los colectivos feministas en diferentes décadas.

4. Análisis: activismo feminista y su peso informativo en cifras

La tendencia de la prensa en los últimos años ha sido utilizar un mayor número de recursos gráficos para hacer más atractivas las informaciones. En el caso específico de análisis, se confirma esta tendencia. El número de fotografías sobre las fechas objeto de estudio han ido en aumento con el paso de

los años, no solo por el motivo señalado, sino también por el mayor peso informativo de las noticias relacionadas con el feminismo. En los primeros años en los que el diario *El País* refleja las manifestaciones y actos relacionados con el 8M y 25N no hay presencia de imágenes. Esta ausencia es de por sí reveladora, ya que manifiesta el escaso interés informativo y social que estas fechas tienen en un determinado periodo histórico.

Este interés también se puede medir si se tiene en consideración el tipo de sección en la que se

publican las fotografías. En la mayor parte de los casos, se encuentran en las secciones de las llamadas *soft news* (Sociedad, Trabajo, Vida y Arte o Cultura). El 60,2% de las fotografías sobre estas fechas aparecen en Sociedad y tan solo el 9,4% en Nacional (ver gráfico 1). En 47 años, hay 36 portadas (25 con fotos): 17 portadas sobre el 8M y 19 sobre el 25N. Del total, 28 primeras páginas corresponden al periodo 2016-2024, lo que significa que entre 1977 y 2015 solo hubo ocho portadas (solo dos con foto del 8M y otras dos con imágenes sobre el 25N).

Gráfico 1. Número de fotos por sección

Fuente: elaboración propia.

A partir de 2015 también se empiezan a encontrar tanto las informaciones sobre estas fechas, como las fotografías que las acompañan, en otras secciones: Internacional, España y Opinión. Estos cambios en el peso informativo y en la cantidad de fotografías están relacionados con factores sociopolíticos como el auge del movimiento feminista o las políticas institucionales orientadas a la eliminación de la violencia machista y la sensibilización en materia de igualdad de género; y con factores de la estructura interna del propio periódico o de la posición del medio en relación con el feminismo.

Desde el punto de vista cuantitativo, es evidente la relación entre el peso informativo de las temáticas relacionadas con las dos fechas analizadas y

la dirección del medio en manos de mujeres. En los periodos comprendidos por las direcciones de Soledad Gallego-Díaz (2018-2020) y Pepa Bueno (2021-actualidad), el número de noticias y fotografías sobre estas fechas muestra un claro incremento (ver gráfico 2): como se ha señalado, la mayor parte de las portadas corresponden a estos periodos y el número de páginas dedicadas al Día Internacional de las Mujeres alcanza las 14 páginas (17 noticias) en 2020, frente a una media de entre 2 y 4 páginas en el periodo comprendido entre 2004 y 2019. En el caso de las informaciones sobre el 25N, es en 2017 cuando *El País* dedica el mayor número de páginas a este tema (7), frente a una media de entre 2 y 4 páginas en el resto de los años.

Gráfico 2. Número de fotos del 8M y 25N por legislaturas

Fuente: elaboración propia.

Este aumento está claramente relacionado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

aprobado en septiembre de 2017, lo que dio lugar a un mayor compromiso y concienciación por parte de

los medios de comunicación para acabar con esta lacra. La aprobación de otras leyes como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 y la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 también marcan el interés informativo hacia estos temas.

Las políticas de igualdad marcadas por los diferentes gobiernos dan lugar a una agenda de actos públicos en torno a las fechas de análisis. Este es un factor que influye en el aumento del número de imágenes sobre estas fechas. Se ha contabilizado un mayor número de fotografías en las dos legislaturas de Pedro Sánchez (2018-2019 y 2020-2023). Pero estos momentos también han coincidido con un mayor auge del feminismo y con movimientos globales como el #MeToo (2017) o la huelga feminista del 8 de marzo de 2018.

5. Discusión: retratos del feminismo a través de dos fechas

El repertorio fotográfico analizado ofrece un relato histórico con una serie de protagonistas, temáticas y simbologías que conforman la identidad colectiva del feminismo español. El mayor porcentaje de fotografías presentes en estas fechas tienen la función de visibilizar las situaciones de machismo diario que viven las mujeres, así como las agresiones y discriminaciones. Cuentan diferentes historias de vida y de activismo, pero colocadas en un eje temporal amplio y agrupadas en función de la temática dan lugar a dos relatos diferentes y a la vez complementarios.

El primero, que corresponde especialmente a las fotografías publicadas el 8 de marzo y el 25 de noviembre, se centra en las reivindicaciones del feminismo: buscan la denuncia de la violencia de género y la concienciación en materia de igualdad. Cada año se enriquece este relato visual sobre la situación socioeconómica y laboral de las mujeres españolas: la brecha salarial, la feminización de determinados sectores, la infrarrepresentación femenina en ámbitos de poder, la precariedad laboral, las dificultades de conciliación, las violencias machistas, el acoso sexista, las discriminaciones múltiples o el valor del trabajo de los cuidados.

En estos relatos de denuncia el protagonismo no es colectivo, sino individual. Se retratan historias personales de mujeres que ha sufrido maltrato o diferentes formas de discriminación. Los testimonios de las víctimas de violencia machista o de sus familiares adquieren protagonismo en las noticias publicadas el 25 de noviembre y las fotografías presentan retratos de las víctimas, tanto anonimizados como de forma totalmente visible. La imagen de Ana Orantes en su testimonio televisivo se repite en diversas ocasiones convirtiéndose en imagen símbolo de este día. También fotografías de familiares ante la tumba de una mujer asesinada o de homenajes públicos a las víctimas son recurrentes en esta fecha.

En el caso del 8M, las imágenes publicadas este día cuentan historias de discriminación, pero también de empoderamiento. Las fotografías pivotan entre la denuncia de las consecuencias del patriarcado y la puesta en valor y visibilización de mujeres en distintos ámbitos (ciencia, artes, política, cuidados, etc.). Esta radiografía fotográfica sobre la situación de las mujeres en nuestro país utiliza el

retrato fotoperiodístico, las imágenes de archivo o ilustrativas para mostrar a las mujeres en diferentes ámbitos y condiciones socioeconómicas. Esta multiplicidad de retratos individuales de mujeres de diferentes perfiles pone de manifiesto las distintas caras del feminismo: mujeres de diferentes edades, orígenes y profesiones, con visiones divergentes sobre el feminismo. Se subraya el valor y la aportación femenina a la sociedad con fotografías de mujeres que ocupan puestos de poder en distintos ámbitos y con otras que realizan labores esenciales para la sociedad, a veces infravaloradas, como los cuidados.

Figura 1. Fotografía de vecinas de Cúllar Vega ante el monolito en memoria de Ana Orantes

Fuente: *El País* (25/11/2004). Fotógrafa: Sole Miranda.

La diversidad y el empoderamiento están presentes también en retratos grupales de las protagonistas de reportajes sobre el 8 de marzo que abren el periódico en el último lustro. En este sentido, resulta interesante comparar dos retratos colectivos publicados en *El País* en 2018 y 2019, respectivamente. En el primero (figura 2), realizado por la fotógrafa Inma Flores, se acentúa el empoderamiento femenino y se hace hincapié en las jóvenes como relevo generacional del feminismo español.

Figura 2. Fotografía de universitarias madrileñas a favor de la huelga del 8M

Fuente: *El País* (08/03/2018). Fotógrafo: Inma Flores

Para ello, se elige como espacio la Ciudad Universitaria de Madrid y se retrata a cuatro jóvenes con el gesto del brazo simulando el cartel de J. Howard Miller "We can do it", un claro icono del feminismo, símbolo de la fuerza de las mujeres. Matices simbólicos de este tipo no se aprecian en otros retratos fotoperiodísticos realizados por fotógrafos varones, como el Luis Sevillano (figura 3), que abre la portada del 8 de marzo de 2019 y que es solo un posado en grupo de mujeres relevantes procedentes de diversos ámbitos.

Figura 3. Fotografía de mujeres de diferentes ámbitos reunidas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con motivo del 8 de marzo

Fuente: *El País* (08/03/2019). Fotógrafo: Luis Sevillano.

La mayor parte de las fotografías analizadas que documentan estas fechas tienen autoría masculina (el 65% frente al 6%). En las imágenes sobre las manifestaciones y los actos públicos retratados se aprecian diferencias en el encuadre y la selección de la realidad. El protagonismo femenino colectivo está presente en todas las fotografías sobre las manifestaciones del 8M y el 25N. Sin embargo, algunas fotoperiodistas como Marisa Flórez, Silvia T. Colmenero, Tania Castro o Andrea Comas han mostrado aspectos de determinadas realidades femeninas o temáticas menos visibles detrás de estas fechas o bien han seleccionado elementos con mayor simbología para el feminismo, como se puede ver en la fotografía de Marisa Flórez sobre la manifestación del 8 de marzo de 1979 (figura 4), la única en esos años que muestra a las mujeres haciendo el gesto de la vagina. En las fotos de los años ochenta de autoría masculina, las mujeres sujetan tan solo pancartas, pero no aparecen mostrando este símbolo, tan extendido ya entre las feministas en aquellos años.

El 9 de marzo de 2008, la fotoperiodista Tania Castro presenta a un grupo de mujeres en Valencia dando pecho a sus bebés para reivindicar el derecho a criar y a la conciliación laboral (figura 5). Una fotografía sobre la lactancia materna en un contexto como el del 8M pone en evidencia una temática

invisibilizada y representa a las madres en una esfera pública y reivindicativa, fuera de lo doméstico.

Figura 4. Fotografía de manifestantes del Día de la Mujer Trabajadora

Fuente: *El País* (09/03/1979). Fotógrafa: Marisa Flórez.

Figura 5. Fotografía de madres dando pecho a sus bebés en la manifestación del 8 de marzo en Valencia

Fuente: *El País* (09/03/2008). Fotógrafa: Tania Castro.

El segundo relato visual que presentan las fotografías analizadas corresponde al ofrecido por las imágenes publicadas el 9 de marzo y el 26 de noviembre de cada año, que suponen una crónica del activismo feminista y de los actos públicos llevados a cabo cada año con motivo de la celebración de estas efemérides. Este álbum fotográfico de instantáneas del 8M y del 25N en diferentes lugares y con distintas protagonistas, presenta una serie de elementos simbólicos recurrentes y que constituyen las señas de identidad de estas fechas. A través de las pancartas, vestimenta o accesorios, las mujeres captadas por las cámaras reivindican ideas clave para el feminismo: la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, la ruptura con las convenciones de género, la libertad para decidir sobre su propio cuerpo y la denuncia de todas las violencias machistas, y, en especial, los feminicidios.

Las fotografías que resumen visualmente el activismo llevado a cabo en estas fechas subrayan la idea de unidad, sororidad y fuerza del feminismo, de ahí que la mayor parte sean retratos grupales o fotos colectivas en las que se ve el éxito de convocatoria. La multitud anónima es la protagonista y las fotografías aéreas de las manifestaciones masivas se convierten en imágenes-símbolo de la fuerza del feminismo español (figura 6), especialmente a partir

de 2017. Hasta esta fecha, en la muestra analizada solo se encuentra una foto aérea de la manifestación del 8 de marzo de 2015. De 2017 a 2023, se publican 24 imágenes en plano aéreo para mostrar a la multitud. Junto a estos encuadres en plano general se encuentran fotografías de detalles de las manifestaciones como mujeres con pancartas, haciendo gestos simbólicos o simplemente gritando.

Figura 6. Fotografía de la manifestación del 8M de 2019 en Madrid

Fuente: *El País* (09/03/2019). Fotógrafo: Jaime Villanueva.

El feminismo español ha mantenido a lo largo de las décadas una serie de reivindicaciones que han ido desde la denuncia de la legislación discriminatoria y la legalización del aborto y el divorcio, hasta el rechazo de la violencia de género, el derecho a la igualdad laboral o el reconocimiento del trabajo doméstico (Nash, 2012, pp. 217-218). Estas luchas han quedado patentes en las fotografías de prensa, especialmente a través de la captación de elementos como las pancartas donde se pueden leer eslóganes que se han convertido en lemas simbólicos del movimiento en España. Estos se unen a gestos como el símbolo de la vagina o triángulo feminista, que representa la solidaridad y el poder de las mujeres (figura 7).

Figura 7. Fotografía de la manifestación del 8M de 2018 en Bilbao.

Fuente: *El país* (09/03/2018). Fotógrafo: Vicent West (Reuters).

Unido a este gesto ha estado el grito “Nosotras parimos, nosotras decidimos”, identificándolo con

la lucha por el aborto libre y gratuito en España. Curiosamente, tanto esta expresión simbólica como el eslogan con el que se asocia apenas tienen presencia en las fotografías analizadas. El citado gesto tan solo se muestra en 4 fotografías (1979, 2017, 2018 y 2021) y el eslogan solo se aprecia en las pancartas de las manifestaciones del 8 de marzo de 2014, que se centraron en exigir el derecho al aborto bajo el lema “En nuestros úteros no se legisla, nuestros cuerpos no se maltratan, nuestros derechos no se recortan”.

En las fotografías analizadas en las que se presentan las movilizaciones feministas también son evidentes los símbolos utilizados para aumentar la acción colectiva, expresar ideas políticas y configurar unos fundamentos identitarios compartidos. Se crea una memoria colectiva de estas fechas y del feminismo español con la que se potencia un sentimiento compartido de pertenencia a una comunidad, con unos objetivos comunes.

Esta identidad se genera a través de imágenes que representan valores como la fuerza de las mujeres y símbolos e iconos como el color morado o el signo de la mujer. En las imágenes de las manifestaciones, especialmente a partir de 2001, cuando se publica la primera fotografía en color sobre el 25N, son muy visibles los elementos morados (banderas, pancartas, lazos, pañuelos, paraguas o indumentaria). Herencia del sufragismo británico, el feminismo de los años setenta tomó el morado como emblema para distinguirse de otros colores marcados políticamente.

Además del morado, otros colores se usan como elementos simbólicos en las manifestaciones del 25N: el rojo tiñe los cuerpos de las mujeres, la vestimenta o accesorios como los zapatos para representar la sangre de las víctimas; y el negro como color luctuoso también aparece en lazos, crespones o pancartas. El luto por las mujeres asesinadas también se evidencia con elementos como las velas encendidas, cruces o pancartas en forma de ataúd. Fotografías tan simbólicas como la de mujeres en Valencia marchando con pancartas en forma de féretros con nombres de asesinadas por la violencia machista (figura 8) o de una playa con cientos de cruces a modo de tumbas de víctimas incorporan en la memoria visual de estas fechas la denuncia de la violencia de género.

Figura 8. Fotografía de la manifestación del 8M de 2004 en Valencia.

Fuente: *El País* (09/03/2004). Fotógrafo: Santiago Carreguí.

Otro de los símbolos más importantes del movimiento feminista, el espejo de Venus, compuesto por un círculo sostenido por una cruz, es muy recurrente en las marchas feministas. En las fotografías se aprecia tanto en las pancartas como en las caras de las manifestantes, y presenta variaciones en las que se mezcla el círculo con un puño, un elemento icónico muy utilizado históricamente por movimientos políticos para subrayar la fuerza, la resistencia y la solidaridad.

La representación de las mujeres empoderadas se ha convertido también en algo recurrente en las manifestaciones del 8 de marzo. Elementos tradicionalmente femeninos como el delantal se convierten en símbolo del feminismo y su valoración de los cuidados. La acción colectiva de colgar los delantales en los balcones como metáfora de la huelga de cuidados se evidencia en una fotografía del 8 de marzo de 2018 (figura 9).

Figura 9. Fotografía de un delantal en un balcón símbolo de la huelga de cuidados

Fuente: *El País* (09/03/2018). Fotógrafo: Víctor Sáinz.

En las fotografías también está presente la idea de sororidad que desde hace décadas han tratado de transmitir las mujeres en los actos de las fechas analizadas, y que se ha potenciado a raíz del caso de La manada (2016), que dio lugar a una reacción feminista que se materializó en eslóganes como “Yo sí te creo” o “Escucha, hermana, esta es tu manada”, apropiándose y dando la vuelta a la idea de manada. En las fotografías la denuncia de la violencia machista y de las agresiones sexuales está muy presente en las pancartas, pero también en el cuerpo de las mujeres, que se convierte en espacio de reivindicación.

Caras pintadas con símbolos feministas como el espejo de Venus o con caretas blancas o moradas, que representan el asesinato de víctimas inocentes. El 26 de noviembre de 2023, *El País* publicaba las fotografías de 93 mujeres vestidas con túnicas y caretas blancas, en representación del total de mujeres asesinadas ese año en España por la violencia machista (figura 10). La primera vez que aparece en las fotografías este símbolo como elemento de denuncia es en 2014. A partir de ese momento se repite de forma recurrente y va acompañado de pancartas con los nombres de las mujeres asesinadas.

Figura 10. Fotografía de la marcha en Madrid del 25N en homenaje a las víctimas de violencia de género

Fuente: *El País* (26/11/2023). Fotógrafo: Jaime Villanueva.

La iconografía de estas dos fechas clave del feminismo combina elementos locales con globales, en una suerte de mezcla entre lo histórico y lo actual. Los nombres y fotografías de mujeres asesinadas anualmente por la violencia machista en España se colocan en altares o alfombras moradas en algunas ciudades, mientras que en otras se llenan las plazas con zapatos rojos en recuerdo de las víctimas de feminicidios y como símbolo de la lucha contra la violencia de género. Esta acción simbólica que tiene su origen en Ciudad Juárez en 2009, en el proyecto de arte público iniciado por la mexicana Elina Chauvet, ha traspasado las fronteras dando lugar a trasvases simbólicos de lo internacional a lo nacional (figura 11).

Figura 11. Fotografía de la protesta contra la violencia de género en Soria

Fuente: *El País* (26/11/2016). Fotógrafo: J. M. Hervás.

Se reinterpretan símbolos utilizados tradicionalmente por el feminismo y se combinan con nuevas narrativas y formas de representación procedentes de la cultura de masas. Algunas fotografías recogen performances, memes o frases procedentes de Internet o que hacen referencia a series como *El cuento de la criada*. Una fotografía publicada el 9 de marzo de 2021 presentaba a mujeres vestidas de rojo emulando la famosa serie de HBO. El uso de estos recursos da cuenta de la pluralidad generacional, ya que se mezcla la producción simbólica tradicional del feminismo con la de mujeres más jóvenes, cuyo repertorio iconográfico procede de Internet y las redes sociales.

6. Conclusiones

La fotografía vinculada con la información es testigo de la realidad de los diferentes colectivos que componen la sociedad, sin embargo, al igual que en los medios, impera en ocasiones una jerarquía informativa en la que no tienen cabida determinadas realidades, que han quedado invisibilizadas frente a narrativas dominantes.

No obstante, a través de las fotografías que recogen hechos o informaciones sobre la situación de las mujeres en un determinado contexto social, económico e histórico, así como las acciones llevadas a cabo desde el activismo, se puede reconstruir la memoria de un movimiento social como el feminismo, así como construir su identidad colectiva. Esto permite la toma de conciencia de las desigualdades de género que llevan a un proceso de establecimiento de vínculos entre mujeres y de participación en la acción colectiva. También a sensibilizar al público, cambiar comportamientos y mentalidades.

En este sentido, los medios de comunicación han sido muy proactivos en los últimos años al mostrar interés por las temáticas de la agenda feminista, y en especial, visibilizando cuestiones de vital

importancia como las violencias machistas o la brecha de género.

A través de la fotografía de prensa se configuran discursos de memoria cultural, social o política donde ciertos colectivos, como las mujeres, han estado invisibilizados. Como señalan Marín y Ganzabal (2011, p. 53), “la visión masculina sobre la realidad y la reducción de ésta a lo que hemos considerado como noticias blandas o duras, dificulta la visibilidad real de la mujer, y en muchas ocasiones se la excluye de la esfera pública”. Según el estudio de estas autoras, las mujeres apenas aparecen en las portadas y se las suele relacionar con las denominadas *soft news*.

Esta tendencia ha cambiado en la última década en un periódico como *El País* debido, en parte, a los cambios sociales que han llevado a las mujeres a la esfera pública y a reclamar más presencia en otros ámbitos fuera de lo doméstico. Esto ha dado lugar a un repertorio de imágenes que evidencian su participación en diversos campos (políticos, artísticos, teóricos u otros). De ahí que a partir de las fotografías de prensa que han documentado esta realidad se puedan reconstruir las memorias menos visibles.

Las 324 fotografías analizadas dan cuenta de la evolución del feminismo y de la lucha contra la violencia de género en España. A través de lo que narran visualmente se genera un sentido de pertenencia y una identidad colectiva. Además, construyen una memoria alternativa que contribuye a acabar con la violencia simbólica que supone aceptar como universal la visión de la realidad impuesta por los hombres, silenciando a las mujeres. Este álbum fotográfico de rostros, lugares, colores y lemas permite entender mejor la historia reciente de nuestro país, el papel de las mujeres en la sociedad actual y el llamado social del feminismo, lo que supone incorporar a la memoria histórica nuevos relatos y sujetos históricos, que hasta hace poco eran invisibles.

7. Referencias bibliográficas

- Armentia, J. I., Caminos, J. M., Elexgaray, J., Marín, F. y Merchán, I. (2000). *El diario digital. Análisis de los contenidos textuales, aspectos formales y publicitarios*. Bosch.
- Claro León, J. (2008). Los géneros fotoperiodísticos: Aproximaciones teóricas. En I. de la Peña (Coord.), *Ética, poética y prosaica. Ensayos sobre fotografía documental*. Siglo XXI.
- Díaz, M. P. (2012). La imagen en el tiempo: el uso de fuentes visuales en Historia. *Historia Actual Online*, 29, 41-162. <https://doi.org/10.36132/hao.v0i29.774>.
- Fontcuberta, J. (1984). *Estética Fotográfica: selección de textos*. Gustavo Gili.
- Gallego Ayala, J., Altés, E., Melús, M. E., Bach, M., Bauliés, C., San Agustín, M., Font, M. y Palencia, R. M. (1998). *Gènere i informació. Radiografia d'una absència*. Associació Dones Periodistes.
- García, N. (2014). La imagen de la mujer española en la fotografía de prensa durante la Guerra Civil. Análisis de contenido aplicado a las principales cabeceras portuguesas. *Historia y Comunicación Social*, 19, 781-795. 10.5209/rev_HICS.2014.v19.45002.
- Gubern, R. (1987). *La mirada opulenta: exploración de la iconosfera contemporánea*. Gustavo Gili.
- Marín, F. y Ganzabal, M. (2011). La mujer (in)visible: la construcción de la identidad femenina a través de la fotografía en *El País* y *El Mundo*. *Enl@ce Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 8(3), 51-67.
- Martín Jiménez, V. y Etura Hernández, D. (2014). El Día Internacional contra la Violencia de Género: el Tratamiento en el diario decano de la prensa española (2000-2013). *Revista Comunicación y Medios*, 30, 89-108. <https://doi.org/10.5354/rcm.v0i30.32362>.
- Martínez Rodríguez, B. (2014). Tratamiento informativo del Día Internacional de la Mujer en la prensa española en un contexto de crisis. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 20(1), 451-467. 10.5209/rev_ESMP.2014.v20.n1.45242.
- Martínez-Vasseur, P. y Díaz Barrado, M. P. (2019). Continuidad y cambio en la Transición a la democracia en España: fotografía y cine como generadores de memoria. *Historia Actual Online*, 2(49), 79-92. <https://doi.org/10.36132/hao.vi49.1789>.

- Mateos de Cabo, R., Gimeno Nogués, R. y Martínez Martínez, M. (2009). Presencia de estereotipos en los medios de comunicación: análisis de la prensa digital española. En F. J. Cossío Silva (Coord.), *Administrando en entornos inciertos. XXIII Congreso Anual AEDEM*. Sevilla.
- Matud, M. P., Rodríguez-Wangüemert, C. y Espinosa, I. (2017). Representación de mujeres y hombres en la prensa española. *Revista Latina de Comunicación Social*, (72), 765-782.
- Nash, M. (2012). *Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos*. Alianza.
- Pantoja, A. (2008). Nuevos espacios para la memoria. Una propuesta de investigación. *Historia Actual Online*, 16, 159-171. <https://doi.org/10.36132/hao.v0i16.259>.
- Ramírez Alvarado, M. D. M. (2011). El valor de la fotografía como objeto de estudio y en las investigaciones sobre comunicación: reflexiones teóricas. *Discursos Fotográficos*, 7(11), 55-76. <https://idus.us.es/handle/11441/16228>.
- Rojas-Torrijos, J. L. y Jimeno López, M. A. (2019). La presencia de las mujeres deportistas en la prensa regional en España. Un análisis de la fotografía de portada. *Communication papers: media literacy and gender studies*, 8(16), 33-48. https://doi.org/10.33115/udg_bib/cp.v8i16.22357.
- Suárez-Romero, M. (2016). La mujer política en la fotografía de prensa: análisis de la representación de la canciller alemana Angela Merkel. En C. Mateos y F.J. Herrero (Eds.), *La pantalla insomne* (pp. 57-82). Sociedad Latina de Comunicación Social. <https://doi.org/10.4185/cac103>.
- Who Makes The News. (s.f.). *The Global Media Monitoring Project*. <https://whomakesthenews.org/the-gmmp/>.